

KIYIMLARNI 3D LOYIHALASH TEXNOLOGIYALARI VA ULARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Kamolova Maftuna Ziyodilloevna¹, Abdukarimova Mashxura Abduraimovna²

¹ Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti tayanch doktoranti,

² Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380664>

***Annotatsiya.** Maqolada bugungi kunda moda sanoatida uch o'lchamli loyihalash tizimlarining ahamiyati, zamonaviy 3D ALtlarning qisqacha tasnifi keltirilgan. Bu borada yuqori darajadagi vizualizatsiya sifatini taklif qilayotgan CLO3D dasturidan foydalanishda loyihalash sifatiga ta'sir etuvchi omillardan biri bo'lgan uch o'lchamli qomat parametrlarini o'zgartirish va ularning turli razmerli tipologiyalar bilan muvofiqligi borasida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** 3D modellashtirish, virtual kiyim, vizualizatsiya, simulyatsiya.*

***Аннотация.** В статье представлены значения систем трехмерного проектирования в индустрии моды на сегодняшний день, краткая классификация современных 3D-САПР. В этой связи проанализированы изменения параметров виртуальных фигур программного обеспечения CLO3D и их совместимость с различными размерными типологиями, что является одним из ключевых факторов, влияющих на высокое качество визуализации.*

***Ключевые слова:** 3D-моделирование, виртуальная одежда, визуализация, симуляция*

***Abstract.** The article presents the importance of three-dimensional design systems in the fashion industry today, a brief classification of modern 3D CADs. This has been addressed in the use of the CLO3D program, which offers a high level of visualization quality, regarding the modification of three-dimensional body parameters, which are one of the factors affecting design quality, and their compatibility with different typologies.*

***Keywords:** 3D modeling, virtual clothing, visualization, simulation.*

So'nggi yillarda moda sanoati texnologiyalarning tezkor rivojlanishi barobarida katta o'zgarishlarga duch kelmoqda. 3D texnologiyalar, xususan 3D modellashtirish, 3D chop etish va virtual namoyishlar moda dizayni, ishlab chiqarish va marketingda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda.

3D modellashtirish texnologiyalari dizaynerlarga real va virtual kiyimlarni yaratishda yangi imkoniyatlar taqdim etadi. 3D modellar shakl, simmetriya, nisbatlar, tekstura va ranglarning kombinatsiyasi kabi estetik ko'rsatkichlarni tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu modellar virtual maneken yoki avatarda qomat shakli, harakati va turli xil stilistik yechimlar kabi turli omillarni hisobga olgan holda qanchalik uyg'un ko'rinishini baholashga imkon beradi, bu esa dizaynni sinab ko'rish imkoniyatlarini kengaytiradi va yangi dizayn yechimi borasida qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtiradi [1]. Shuningdek, virtual moda namoyishlari ham bugungi kunda sezilarli ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu kabi namoyishlar iste'molchilarga yangi mahsulotlar haqida oldindan ma'lumot olish va buyurtma berish, ishlab chiqaruvchilar uchun esa talablarni aniqlash, buyurtmalar soniga ko'ra mahsulot ishlab chiqarish, bu orqali ortiqcha mahsulot ishlab chiqarishdan saqlanish, resurslarni tejashga, shu bilan birga global mijozlar qatorini kengaytirishga imkon berishi bilan muhim ahamiyat kasb

etadi. Tadqiqotlarda [2,3] 3D modellashtirish prototiplarni yaratish va ishlab chiqarish jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirishi ta’kidlangan. Biroq, bunday texnologiyalarning yuqori xarajatlari, ularni joriy etish jarayonidagi texnik murakkabliklar, ayniqsa kichik va o’rta bizneslar uchun resurslar va texnologik bilimlarning cheklanganligi ulardan foydalanish imkoniyatlarini cheklaydi.

Bugungi kunda moda sanoatida 3D modellashtirish imkoniyatlarini taqdim etadigan eng ilg’or innovatsion avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (ALT) sifatida CLO3D (Janubiy Koreya), VStitcher (Browzwear, Singapur), Optitex (Isroil), Assyst Vidya (Germaniya), Gerber AccuMark 3D (AQSH), Julivi (Ukraina), Tuka3D Fit (Tukatech, AQSH), Style3D Studio (Xitoy) kabi dasturlar alohida ahamiyatga ega. Quyida ular taqdim etayotgan imkoniyatlar borasida qisqacha to’xtalib o’tamiz.

1. CLO3D dasturi yuqori 3D vizualizatsiya funksiyasiga ega bo’lib, uning yordamida avatarni ixtiyoriy o’lcham, rang va holatda sozlash, konstruksiyalashni bir vaqtning o’zida 2D va 3D formatda bajarish, matoning teksturasi, shaffofligi, qalinligi, printi va tasvirlari bilan ixtiyoriy sinovlarni amalga oshirish, to’g’nog’ich, taxlama, cho’zma tasmalar, choklar va bug’ bilan ishlashni simulyatsiya qilish, parametrik modellashtirish, kolleksiya yoki kiyim bir elementining realistik renderini amalga oshirish imkoniyatlari, shuningdek, andaza, furnitura, choklar hamda matolarning yirik kutubxonasini taqdim etadi (1-rasm). U dizaynerlar, brendlar, frilanserlar va startaplar uchun mos keladi.

1-rasm. CLO3D dasturida kiyim loyihalash jarayonidan ekran oynasi tasvirlari

2. VStitcher moduli Browzwear dasturiga tegishli bo’lib, unda 2D va 3D ishchi oynalar, matolarning real xususiyatlari, tortishish va bosim ko’rsatkichlarini aks ettira olish, ko’p qavatli teksturalar bilan ishlash, qomat holatlarini modellashtirish kabi imkoniyatlar mavjud. U asosan katta kompaniyalar uchun mosdir (2-rasm). Biroq, dastur litsenziyasi yuqori xarajatni talab qiladi.

2-rasm. VStitcher dasturida kiyimlarni 3D loyihalash

3. Optitex dasturi matolarning aniq imitatsiyasi, ranglar yechimi va printlarni joylashtirish imkoniyati, avatar va mato o'rtasidagi masofa va tortishish kartasi, ko'pqavatli choklar uchun instrument, avatar redaktori, matolarning fizik va vizual xususiyatlari asosida 3Dda o'lchash va modellashtirish, Runway Designer 3D moduli yordamida modellarning 3D namoyishlarini amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etadi (3-rasm). Asosan mebellar dizayni, injenerlar va tikuv fabrikalari uchun mos keladi.

3-rasm. Optitex dasturida kiyimlarni loyihalash (chapda) va materiallar xususiyatlarini o'lchovchi uskuna (o'ngda)

4. Assyst Vidya (Style3D) dasturi real vaqt rejimida samarali vizualizatsiyani taqdim etadi. Uning yordamida individual o'lchamlarga asoslangan avatar yaratish yoki standart o'lchamlar asosida tanlash, 3D konstruksiya o'zgarishlarini to'g'ridan-to'g'ri 2D ga va aksincha o'tkazish, drapirovka, taxlamalarning aniq simulyatsiyasini hosil qilish, matolarning real tortish kuchidagi cho'zilishini aks ettirish, material mustahkamligini oshirish imitatsiyasi (m: qo'shimcha astarlik materiallari yordamida) va printlar ustida ishlash mumkin (4-rasm). Biroq, bu dastur asosan korporativ foydalanuvchilarga mo'ljallangan bo'lib, individual dizaynerlar uchun foydalanish imkoniyati cheklangan.

4-rasm. Assyst Vidya ALT da kiyimlarni 3D loyihalash

5. Gerber AccuMark 3D dasturi turli matolar, siluetlar, ranglar va printlarni sinab ko‘rish, bir yoki gradatsiyalangan o‘lchamlar guruhidagi qomatlarda buyumlarning o‘rnatish sifatini tekshirish, andazalar konstruktiv chiziqlarining aks etishi, virtual maneken obyektlari bilan chiziqlarning joylashuvi mutanosibligini tekshirish, to‘kislik qo‘shimchalarini baholash, 2D da konstruksiya nuqsonlarini bartaraf etish va natijalarni 3D da tekshirish, materiallarning cho‘zilish maydonlarini tekshirish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi (5-rasm).

5-rasm. Gerber AccuMark 3D ALT da kiyimlarni 3D loyihalash

6. Julivi ALTda 3D muhitda buyumlarning o‘rnatish va balansini vizual baholash, uning yopishish darajasi va to‘kislik qo‘shimchalarini, matoda tortishishning taqsimlanishini ko‘rish imkoniyatlari mavjud (6-rasm).

6-rasm. Julivi ALTda kiyimlarni 3D loyihalash

7. Tuka3D Fit (Print Visualizer) dasturi 3D modellar yaratish, ularning animatsiyasini hosil qilish matolarni sinab ko‘rish va yangilarini yaratish, ularning xususiyatlarini o‘zgartirish, printlar ustida ishlash, tortishishni kartirovkalash, 3D fotosessiyalarni amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim qiladi (7-rasm).

7-rasm. Tuka3D Fit dasturida kiyimlarni loyihalash

8. Style 3D Studio dasturida matolar, andazalar va avatarlarning 3D vizualizatsiyasi va ularni real vaqt rejimida o'zgartirish, sun'iy intellekt yordamida kiyim va avatarlarni 2D rasm asosida qayta tiklash, yaratilgan 3D modellarni renderlash imkoniyatlari mavjud (8-rasm).

8-rasm. Style3D Studio dasturida kiyimlarni 3D loyihalash

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bunday texnologiyalar yuqori xarajatlar va texnik ta'minotni talab qiladi. Biroq bunday texnologiyalarda yaratilgan virtual reallikda (VR) bir qator tizimli muammolar mavjud bo'lib, ular VR dasturlarida yaratilgan o'rganuvchi to'plamlarning yetishmasligi, konstruksiya chizmasini modifikatsiyalash usullari va qomatning morfologik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikning tizimlashtirilgan ma'lumotlari mavjud emasligi sababli o'rnatish nuqsonlarining kelib chiqishida namoyon bo'ladi [4,5].

Bugungi kunda ko'plab manbaalarda, xususan, Geeker.ru, DesignLessons.ru saytlari, shuningdek, OpenAI ma'lumotlarida 3D loyihalash dasturiy ta'minotlaridan eng universal va qulay tanlov sifatida CLO3D dasturi ko'rsatilmoqda. Shu sababli, ushbu dasturdan foydalangan holda biz tomondan oldingi tadqiqotlar natijasida [5] real namuna va uning virtual analogi tashqi shakli o'rtasidagi aniqlangan tafovutlarning kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatuvchi omil sifatida raqamli qomat ya'ni avatar o'lcham belgilarining o'ziga xosliklari va ularning mavjud razmerli tipologiyalar bilan o'zaro muvofiqlik darajasini tahlil qilish vazifasi qo'yildi.

Clo3D dasturi bazaviy o'lcham ko'rsatkichlariga ega bo'lgan bir qancha avatarlarni taqdim etadi. Ayollar qomati uchun taqdim etilgan o'lchamlar 6 asosiy guruhga bo'linib, har bir guruh matritsa shaklida bo'y va to'ralik jihatidan farqlangan. Bular: Missy Curvy, Missy Straight, Petite Curvy, Petite Straight, Plus Curvy, Plus Straight guruhlaridir. Missy va Petite guruhlariga jami 10 tadan qomat, Plus guruhiga esa 6 tadan qomat turlari kiritilgan. 9-rasmda Missy Curvy guruhiga oid qomatlar ko'rinishining o'zgarishi tasvirlari ketma-ketlikda keltirilgan.

9-rasm. Dastur bazasidagi Missy Curvy guruhiga kiritilgan qomatlar ko‘rinishi

Taklif etilgan mavjud bazaviy o‘lcham parametrlarini kerakli o‘lchamlarga sozlash jarayonida bo‘ysunuvchi o‘lchamlarning o‘zgarishi va ularning turli razmerli tipologiyalar ko‘rsatkichlari bilan muvofiqlik darajasini tahlil qilish maqsadida OST 17-326-81 (RF) standartidagi 164-bo‘yli 2-to‘lalik guruhi 84-104 o‘lchamli tipaviy qomatlar hamda DOB-Größentabelle der deutschen Damen (1994-yilgi o‘lchovlar asosida) tipologiyasining avatar o‘lcham belgilariga mos keladigan o‘lchamlari tanlab olindi. Ushbu ikki tipologiya o‘lcham ko‘rsatkichlari bir-biridan farq qilganligi sababli [6], ularning har biriga mos ravishda alohida avatar o‘lcham parametrlari kiritildi. Buning uchun avatarning faqat asosiy 3 o‘lchami, ya‘ni: HPS (bo‘yin nuqtasi balandligi), Inseam (dumba osti burmasi balandligi) hamda Bust Circumference (Ko‘krak aylanasi -3) kabilar tipologiya o‘lchamlariga mos ravishda o‘zgartirilib, bo‘ysunuvchi o‘lchamlarning o‘zgarish parametrlari yozib olindi va o‘lchamlar orasidagi befarqlik intervallari aniqlandi. Natijalar tipologiya ma‘lumotlari bilan taqqoslandi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, avatar o‘lchamlari razmerlararo bir xil oraliq intervalga keltirilganda RF tipologiyasidan sezilarli darajada farq qiluvchi o‘lcham belgilari kuzatilgan. Xususan, bo‘yin aylanasi 84-o‘lchamda – 1,6 smga, bel aylanasi – 2,7 smga farq qilib, bu ko‘rsatkichlar har bir o‘lchamda 0,1 smga oshib, 104-o‘lchamda mos ravishda 2,1 sm va 3,3 smlarni tashkil etgan. Razmerlararo o‘shish dinamikasi ko‘krak aylanasi-4 da keskin namoyon bo‘lib, har bir razmerda 0,3 sml intervalni ko‘rsatgan. Boldir aylanasi, yelka aylanasi kabilar razmerlararo kamayishni qayd etib, bu borada eng yuqori ko‘rsatkichni bo‘ksa aylanasi tashkil etgan. U 84-o‘lchamli tipaviy qomat ko‘rsatkichidan 5,4 smga farq qilib, 0,7 sml interval bilan 104-o‘lchamda 1,9 sm li kamayish dinamikasini namoyon etgan. Faqat bilak aylanasi barcha razmerlarda -1,1 sml o‘zgarmas natijani ko‘rsatganligini ko‘rish mumkin. Bunday sezilarli farqlar razmerli tipologiya asosida yaratilgan kiyimlarni virtual reallikda sinab ko‘rish jarayonida model analoglarining qomat morfologik ko‘rsatkichlari turli xilligi natijasida kutilgan natijaga erisha olmaslik, o‘rnashuv sifatining buzilishi va boshqa nuqsonlarning kelib chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, razmerli tipologiyalar va avatar o‘lcham ko‘rsatkichlari o‘rtasida tafovutlarning kuzatilishi hamda avatar parametrlari o‘zgarish qonuniyatlarining mavhumligi kiyimlarni virtual muhitda loyihalash natijalarining sifatiga, virtual protiplarning real namunalarga muvofiqlashish darajasiga hamda kiyim o‘rnashuvi sifatiga ta‘sir qiladi. Bu esa o‘z navbatida, bunday ko‘rsatkichlardagi farqlanishlarni kiyimlarni virtual muhitda konstruksiyalash jarayonida hisobga olish zaruriyatini asoslaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yang Hu. Application of CLO3D Software in the Teaching of Garment Structure Drawing// BCP Education & Psychology, 2022, Vol. 4, 8-14.
2. Lister, M. (2021). The impact of 3D modeling on fashion design and production. International Journal of Fashion Design, 8(4), 323-337.
3. Mansouri, M. (2020). Digitalization in fashion: The rise of 3D modeling. Fashion Innovations, 15(2), 74-82.
4. Peng X., Kuzmichev V. Prediction of Clothing Fit by Means of Digital Twin of Female Bodies// Технология текстильной промышленности, 2019, № 4 (382). 121-126.
5. Kamolova M.Z., Abdulkarimova M.A., Usmanova N.A., Mahsudov Sh.A. “Study of The Prospects for the Application of Digital Technologies in the Fashion Industry in the Development of the Creative Economy” // Scientific and Technical journal Namangan institute of engineering and technology, Namangan. Vol. 9 Issue 3, 2024. ISSN 2181-8622. 59-70 p.
6. Д.А.Галун. Исследование взаимодействия процессов проектирования и реализации одежды: Дис. канд. техн. Наук. / М., 2005. 51с.